

Svein Øivind Solberg

Organisk gjødsel, gjødselplanlegging og næringsbalanser

Forelesningsnotat i jordøkologi, versjon 1 (2023)

© Forfatteren/Høgskolen i Innlandet, 2023

Siteres som: Solberg, S.Ø. (2023). Organisk gjødsel, gjødselplanlegging og næringsbalanser. Forelesningsnotater i jordøkologi (versjon 1). Høgskolen i Innlandet, Ridabu. DOI: 10.5281/zenodo.7688379

1.	Gjødsling	4
1.1	Gjødsling i en større sammenheng	4
1.2	Gjødseltyper	8
1.2.1	Mineralgjødse	8
1.2.2	Husdyrgjødse	9
1.3	Regelverk knytta til husdyrgjødse	9
1.3.1	Generelt	9
1.3.2	Økologisk regelverk	11
1.4	Utstyr til gjødse	11
1.5	Fastgjødse og talle	11
1.6	Biorest	12
1.7	Slam fra renseanlegg	12
1.7.1	Ikke tillatt i økologisk dyrking	12
1.7.2	Struvitt	12
1.8	Andre typer organisk gjødse	13
1.9	Nitrogenfiksering – som gjødsekilde	13
1.10	Soppot (Mykorrhiza) – som gjødsekilde	14
1.11	Balansert gjødse	14
1.11.1	Minimumsloven	14
1.11.2	Næringsbalanse	14
1.11.3	Avtagende merutbytte	15
1.12	Gjødsling og miljø	15
1.13	Delt gjødse	15
1.14	Presisjonsgjødsling	16
2.	Gjødselplanlegging	17
2.1	Forskrift om gjødse	17
2.2	Gjødselplanlegging: konvensjonell framgangsmåte	17
2.2.1	Gjødse	18
2.2.2	Justering for forgrøde og moldinnhold	20
2.2.3	Justering for jordprøveresultater for P og K	20
2.2.4	Justering for andre forhold	22
2.2.5	Hjelpemidler konvensjonell gjødse	23
2.2.6	Gjødselplanlegging tilpasset økologiske gårder	24
3.	Næringsbalanser	25
3.1	Hva gjør naturen selv?	25
3.2	Handelsbalanser	25
3.3	Fullstendige næringsbalanser	25
	Litteraturliste	26
	Viktige begrep	27

1. Gjødsling

1.1 Gjødsling i en større sammenheng

Vi har så lett for å prioritere det vi lett kan tallfeste. Avlinger, proteininnhold og andre parametere er naturlig nok viktig for bonden. Men jordbruk berører så mye mer – og ikke minst de mange små organismene nedi jorda. De er del av vår verden og i mange tilfelle hjelpere i vårt arbeid. De er samtidig i behov av energi, og denne henter de fra jorda og våre kulturplanter. I jordas rotsone (området rundt planterøttene) skjer en massiv energioverføring fra plantene over til mikroorganismer. Flere av organismene beskytter røttene mot sykdom og enkelte kan også fikserte nitrogen direkte fra luften, og på den måten bedre plantenes nitrogentilgang. Likevel, det er ikke noe mål i seg selv å ha en størst mulig populasjon av mikroorganismer. Det gjelder å finne en god balanse. En god jord er grunnlaget for sunne planter, som igjen er grunnlaget for sunne husdyr og mennesker. En god jord handler derfor både om produksjonsgrunnlaget for bonden og dennes økonomi, men det handler også om matvaresikkerhet og folkehelse. Denne sammenhengen har vært kjent i århundrer.

«Å etterlate jord og gård i minst like god stand som man selv to den over»

Dette er et kjent utsagn blant bønder. Agronomi handler derfor også om å ta vare på jorda.

Allmenn kunnskap om jord er nok kjent for de fleste, og vi har lært at jorda inneholder mineralmateriale, organisk materiale, luft og vann. Relevansen for de ulike komponentene og hvordan de påvirker planteveksten er derfor viktig. Hva som anses som viktig varierer med hva man skal bruke jorda til. En bygningsingeniør vil naturligvis ha andre kriterier for hva som er en god jord enn en agronom (Figur 1).

Figur 1. Jord er viktig for mange fagområder. Her omtaler vi jord ut fra agronomi-faget.

Hva vi vanligvis kaller jord stammer fra forvitret og erodert fjell; små partikler av uorganisk materiale som sammen med humus og diverse prosesser bygger jord. Små mineralpartikler kan, i likhet med humus, binde plantenæringsstoffer til seg. Samtidig vil den samme jorda gradvis brytes ned. Det foregår en kontinuerlig endring av de små jord-partiklene. Gjennom prosessene frigjøres mineraler som tjener som plantenæringsstoffer. På en måte fortæres jord sakte og sikkert, og denne fortæring er en helt naturlig prosess. Men samtidig skapes ny jord fra undergrunnen - gjennom forvitret fjell og

oppbygging. For eksempel kan en se at steiner transporteres opp til overflaten hvert år. I tillegg skjer det transport og bevegelse som vi ikke kan se med øye.

Utviklingen av jord er helt avhengig av at det skjer forvitring og stofflig transport. Kompakt fjell og steiner deles opp i mindre partikler. Etter hvert som de blir mindre, øker deres betydning for næringskilde. Slike prosesser er avgjørende for at mikroorganismer og planter skal kunne etablere seg og vokse. Det er samtidig grunnlaget for at jorden hele tiden frigjør de nødvendige næringsstoffer for opprettholdelse av liv både på land og til havs. Dette til tross for at det ikke gjødsles.

En annen naturlig prosess i jord er erosjon (transport og samling av jordpartikler). Uten erosjon ville vi bare ha meget tynne jordlag de fleste steder. Disse tynne jordlagene ville ha begrenset interesse for oppdyrking. Dette fordi produksjonen av plantemateriale er dårlig. Tynne jordlag gir liten frigjøring av plantenæringsstoff, samtidig som jorda vil være uhyre tørkesvak. Mye av overflaten i Norge er dekket av slik jord, og den vegetasjon og energiproduksjon som finner sted på slik jord er liten. For å få en jord som har større kapasitet, må løsmaterialet transporteres og avsettes i tykkere lag. Det er viktig å være klar over at erosjon og forvitring er grunnlaget for vår eksistens. Spesielt er det viktig å holde dette klart, fordi erosjonen er sett på som en av de alvorligste forurensningstruslene fra jordbruket. For å snu det på hodet: Det er ikke umulig at vi uten denne transporten av materiale, ville få vanskeligheter med å dekke vårt matvarebehov. I global sammenheng må vi være klar over at erosjon gir rom for nye jordbruksområder langs elvedeltaer. Erosjon var grunnlaget for Egypts jordbrukskultur, akkurat som det i dag er viktig for kulturer i utløpene av for eksempel Ganges. For menneskene langs de bratte fjellsidene i for eksempel Etiopia eller i Nepal oppleves erosjonen snarere som en trussel. Erosjonen har alltid tatt og gitt. Erosjon er et naturlig fenomen, som vi ikke bør påskynde ved våre aktiviteter. Vi må være på vakt mot en økning i erosjonen, men en vurdering av skadene av erosjon må være tuftet på kunnskap om sammenhenger.

Forvitring og levende prosesser har vært grunnlaget for plantene til å få dekket sitt behov for grunnstoffer. Jord er i denne utviklingsprosessen gjort levende. Den stofflige frigjøring som en levende jord utfører, kan vi som mennesker utføre ved hjelp av energikrevende prosesser. Dette skjer i stor stil ved tilførsel av kunstgjødsel. Vi har også utviklet produksjonsmetoder uten bruk av jord i det hele tatt. Det er det vi gjør når tomater og agurker dyrkes i steinull og tilsetning av næringsoppløsninger. En slik produksjon kan i prinsippet foregå under helt sterile forhold, uten hjelp fra noen som helst av organismer. Men har vi kunnskaper og ressurser nok til å drive vår matproduksjon på den måten? Svaret på dette er sannsynligvis nei - vi må basere oss på et samarbeid med mikroorganismer og jord. Uten dette vil vår produksjon være sårbar, og ikke minst alt for ressurs- og energikrevende.

For plantedyrkingen vil organisk materiale i jorda være positivt. Det bidrar til jordstruktur og jordliv, samt at det fungerer som en buffer i forhold til næringsstoff og vann. For bonden vil det derfor være positivt å kunne opprettholde jordas innhold av organisk materiale på et akseptabelt nivå. Jordas organiske materiale er også en karbon-reserve, og inngår i klimadebatten.

Aktivt organisk materiale er den fraksjonen som lett kan brytes ned av organismer og gjennom det aktivt bidra med nitrogen og andre næringsstoff for plantene. Dette kan være i form av lett omsettbare planterester og rester av husdyrgjødsel, men også bundet opp i mikroorganismenes biomasse. Denne fraksjonen er relativt raskt å endre gjennom tiltak og den påvirkes raskest av endringer i agronomiske tiltak. En del av det aktive organiske materiale fins i form av middels omsettelig organisk materiale som tar noe lenger tid å brytes ned.

Passivt organisk materiale (humus) er stabilt organisk materiale som ikke så lett lar seg bryte ned videre. Det er særlig denne fraksjonen som bygger jordstruktur og bidrar til bedret vannlagringsevne. Denne fraksjonen tar det lenger tid å endre.

Sammenlignet med naturlig grasmark eller jord som ikke er dyrka, så er det som regel mindre organisk materiale i dyrka jord. Dette har sammenheng med at jordarbeiding og mekaniske tiltak stimulerer

nedbrytingen av organisk materiale. Dette så man etter man startet å dyrke prærien i USA (Figur 2), men man kunne se samme tendens etter overgang til ensidig korndyrking i Norge (Figur 2).

Figur 2. Illustrasjon aktivt og passivt organisk materiale i jord etter man startet å dyrke prærien i USA. Tiden her hundreårs-perspektiv.

Figur 3. Endring i organisk materiale i jorda ved ulike gjødsling i Møystad forsøkene utenfor Hamar (etter Riley, 2007).

Bonden kan bidra med å bygge opp det organiske materiale i jorda ved agronomiske tiltak som å ha en aktiv plantevekst gjennom hele vekstsesongen eller ved å benytte redusert eller progfri jordarbeiding (Tabell 1).

I tillegg vil tilbakeføring av halm og andre planterester og bruk av husdyrgjødsel virke positivt (Riley, 2007; Christensen m.fl., 2008). Normalt vil eng og grasmark være positivt for jordas innhold av organiske materiale. Dette gjennom at det hele tiden vokser noe på jorda og i tillegg blir tilført husdyrgjødsel og praktisert jordarbeiding bare når enga skal fornyes. Ensidig korndyrking, men også potet og andre ettårige rad-kulturer (som radrensens mekanisk og har mye av jordoverflaten åpen) virker ofte tærende på det organiske materiale i jorda. Deler av sesongen er det ingen plantevekst på jorda og det praktiseres årlig jordarbeiding og gjerne flere ganger. Tilbakeføring av halm, bruk av fangvekster og direkte såing vil gjøre slike produksjoner mer positive med tanke på jordas organiske materiale (Figur 4).

Biologisk aktivitet i jorda er avhengig av at det finnes organisk materiale – som er mat for organismene. I tillegg må det være passe fuktig, luftig og passe varmt. Hva som er gunstig avhenger av type organisme, men generelt så stiger den biologiske aktiviteten i jorda med økende temperatur om våren. Den kan avta noe om sommeren avhengig av fuktighetsnivå i jorda for så å ha en ny topp i aktiviteten på høsten. Den biologiske aktiviteten i jorda avtar utover senhøsten og vinteren. En kald

vinter vil føre til minimal biologisk aktivitet mens en mild vinter vil gi en viss aktivitet også gjennom vinteren (Figur 5).

Tabell 1. Økning i moldinnhold (glødetap) øvre 0-10 cm jorddyb og samlet sett for matjordlaget (0-20 cm) etter 3-12 år med plogfri jordarbeiding på ulike steder i Norge (data hentet fra Riley, 2003, Grønn Forskning 1, 2003).

	Antall år	0-10 cm		0-20 cm		Referanse
		pløyd	plogfri	pløyd	plogfri	
Østlandet (3 felt)	3 år	6.9	+0.3	6.8	÷0.2	Riley,1983
Østlandet (4 felt)	5 år	6.7	+0.8	6.5	+0.2	Riley m.fl., 1985
Hedmark (3 felt)	4 år	7.4	+0.4	7.3	+0.4	Riley og Ekeberg, 1989
Ringsaker (4 felt)	9 år	6.7	+1.3	6.8	+0.6	Ekeberg, 1992
Ringsaker (1 felt)	10 år	10.7	+2.5	11.1	+2.1	Ekeberg og Riley, 1997
Ringsaker (1 felt)	6 år	8.5	+0.4	8.4	+0.2	Riley og Ekeberg, 1999
Trøndelag (2 felt)	12 år	5.9	+0.9	5.7	+0.1	Riley m.fl., 2002
Middel (18 felt)		7.09	+0.84	7.03	+0.44	

Figur 4. Agronomiske tiltak og hvordan de påvirker jordas innhold av organisk materiale på lang sikt

Figur 5. Biologisk aktivitet i jord gjennom året (etter Breland, 1992).

Meitemark er svært nyttig for innblanding og omsetning av organisk materiale i jord. Den er også med å lage ganger i jorda som bedrer luftveksling, infiltrasjon av vann og jordstruktur. Å ta vare på meitemarken er derfor nyttig for bonden. Tilbakeføring av organisk materiale til jorda er her positivt.

Tilførsel av husdyrgjødsel er også bra. Minimalt med jordarbeiding og bruk av lette maskiner og redskap er også bra for marken (Pfiffner, 2017).

Kuntz et al. (2013) fant 67% mer meitemark ved redusert jordarbeiding sammenlignet med vanlig jordarbeiding med pløying.

Norges eldste gjødslingsforsøk på Møystad utenfor Hamar viser at det er betydelig høyere antall og en større biomasse av meitemark i jord som er gjødslet med husdyrgjødsel enn der det kun er brukt mineralgjødsel (Pommeresche og Riley, 2009).

Videre viser systemforsøkene på Apelsvoll (Toten) at det å ha eng i vekstskiftet er bra for meitemarken. Etter 10 år var det både høyere antall og en større biomasse av meitemark i et økologisk kornsystem med kløvereng enn i konvensjonelle dyrkningssystem uten eng (Pommeresche m.fl. 2007). Pfiffner og Luka (2007) fant samme trend, og det ble funnet i overkant av 200 meitemark pr. kvadratmeter ved økologisk korndyrking mens tilsvarende tall ved konvensjonell korndyrking var i overkant av 150. Derimot var det ingen forskjell mellom konvensjonelt og økologisk så lenge det var eng i begge systemene. Andre steder er det funnet mindre meitemark i konvensjonelle dyrking enn i de økologiske. De fleste ugrasmidler skader sannsynligvis ikke meitemarkene direkte. Derimot gir de mindre ugras og dermed mindre organisk materiale som markene lever av.

1.2 Gjødseltyper

Man skiller gjerne mellom mineralgjødsel og organisk gjødsel. I mineralgjødsel, som enkelte betegner som «kunstgjødsel» er næringsstoffene i hovedsak lett tilgjengelige og de forekommer i uorganisk form som mineraler eller næringssalter. Organisk gjødsel på den annen side har en del av næringsstoffene bundet opp i organiske forbindelser som må brytes ned før at næringsstoffene kan bli tilgjengelige. Oftest fins en viss del av næringsstoffene også i lett tilgjengelig form.

Næringsstoff finnes i både uorganisk og organisk form. Noe (det uorganiske) er tilgjengelig, mens andre deler (det organiske) må brytes ned før det blir tilgjengelig for plantene. For økologisk landbruk blir det særlig viktig å forstå de biologiske prosessene bak frigjøring, binding og tap av næringsstoff fra organiske kilder. Eksempel på organisk gjødsel er husdyrgjødsel, biorest og kloakkslam. For økologisk jordbruk er mineralgjødsel ikke aktuelt, da regelverket setter klare begrensinger på bruk av denne typen gjødsel. Det er videre begrensinger i forhold til bruken av organiske gjødselslag hentet inn utenfra gården, og for bruken av kloakkslam og tilsvarende produkter som kan inneholde tungmetall og andre miljøgifter.

1.2.1 Mineralgjødsel

Et eksempel på mineralgjødsel kan være Fullgjødsel 25-2-6, som inneholder 25% N, 2% P og 6% K. Denne gjødsel inneholder i tillegg en del andre nødvendige plantenæringsstoff, men betegnelsen gjenspeiler de tre hovednæringsstoffene nitrogen, fosfor og kalium. Et annet eksempel på mineralgjødsel er Yara Bela Sulfan 24-0-0 (6S). Denne inneholder 24% nitrogen, 0% fosfor, 0% kalium, mens den har 6% svovel. Slike gjødselslag er ikke tillatt i økologisk landbruk, da de er syntetisk fremstilt. Likevel kan det være greit å kjenne til de ulike gjødseltypene i markedet som blir anvendt i konvensjonelt landbruk.

1.2.2 Husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel sies ofte å være «bondens gull», dette fordi gjødsla tilfører et bredt spekter av næringsstoff, men også fordi husdyrgjødsla beriker jorda og på sikt gir et høyere moldinnhold, en bedre jordstruktur, bedre vann-husholdning og en høyere biologisk aktivitet.

Men det finnes utfordringer med husdyrgjødsla. Strenge regelverk, sure naboer og ekstra arbeid er tre slike. Det kan også være vanskelig å sikre god utnyttelse av gjødsla, særlig dersom man har mye gjødsel og et begrensa areal. Hvordan begrense skader på jorda ved utkjøring kan også være en utfordring.

Hva slags gjødselsystem som fins på gården påvirker mye. Bløtgjødselsystem er vanligst og her lagres alt i samme kum eller gjødselkjeller. Tørrstoff innholdet blir gjerne lav (ca. 6%) og gjødsla må håndteres deretter. Skilt lagring er et system der flytende delen (kalles gjerne land) og den faste delen lagres separat. Det gir større fleksibilitet i forhold til bruksområde men krever to håndteringslinjer. Den faste delen kan gjerne komposteres. Talle er et gjødselsystem der det strør mye og gjødsla lagres «i fjøset».

Næringsinnholdet i husdyrgjødsla varierer mye med gjødselsystem, men de kan også være stor forskjell fra gård til gård med samme system.

Tall fra Norsk Landbruksrådgivning viser at for 161 analyserte prøver av bløtgjødsel fra storfe kan innholdet av total-nitrogen (Tot-N) variere fra 0.9 til 5.6 kg/tonn (snitt på 3.3) men innholdet av ammonium nitrogen ($\text{NH}_4\text{-N}$) varierte fra 0.6 til 3.5 kg/tonn (snitt på 1.8). Også fosfor og kalium innholdet varierte mye. Tilsvarende variasjon ble funnet i bløtgjødsel fra gris. Varierende innhold kan skyldes ulik fôring (typer fôr og fôringsstyrke), ulik sammensetning av besetningen, ulik strø (type og mengde), ulik andel vanntilsetting og ulik håndtering av gjødsla som kan gi ulikt gass-tap, særlig av ammoniakk (NH_3) fra lager. Å ta gjødselprøver kan derfor gi en god pekepinn på husdyrgjødsla på den enkelte gård framfor å bruke gjennomsnittstall.

Gjødseffekten av husdyrgjødsel er avhengig av næringsinnholdet, men virkningsgraden (utnyttelsesgraden) spiller også en avgjørende rolle. Virkningsgraden påvirkes av mange faktorer. Værforhold ved spredning har stor effekt for hvor mye nitrogen som tapes. Mye sol og vind gjør at det tapes mye N i form av ammoniakk (NH_3). Samme sak gjelder ved høy temperatur. Regn derimot gir risiko for avrenning på overflata og større fare for jordskader ved utkjøring. Generelt sett gir stripespredning mindre tap enn bredspredding og rask nedmolding/nedfelling begrenser også ammoniakk-tapet mye. Det samme gjør uttynning av bløtgjødsel med vann (gylle). Tidspunkt i forhold til plantevekst, men også mengdene som spres har også mye å si for utnyttelsen. Dette gjelder for alle næringsstoffene. Relativt små mengder (opptil ca. 4 tonn/daa) gir bedre utnyttelse enn store mengder og spredning om våren gir bedre utnyttelse enn spredning om høsten. Utkjøring om høsten gir minst halve virkningsgraden sammenlignet med utkjøring i vekstsesongen.

1.3 Regelverk knytta til husdyrgjødsel

1.3.1 Generelt

Regelverket generelt (både konvensjonelt og økologisk) er nedfelt i «Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav».

Av miljøhensyn finnes en dato for siste lovlige utkjøring om høsten, og det er ikke lov å spre husdyrgjødsel om vinteren. Spredning av husdyrgjødsel med nedmolding er tillatt i perioden 15. februar fram til 1. november. De aktuelle datoene variere noe med hvor du er i landet. Spredning av

husdyrgjødsel uten nedmolding eller nedfelling på eng skal gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulig å få gjenvækst som høstes eller beites, og skal skje innen 1. sept., eventuelt etter lokal forskrift.

Av samme miljøhensyn stilles det krav til lagringskapasitet og tette gjødsellagre. Lagerkravet sier minst 8 måneder lagerkapasitet. Tett lager for flytende gjødseltyper mens gjødsel med over 25 % tørrstoff kan lagres på bakke så sant det er sikring mot avrenning.

Det stiller videre krav til spredeareal, og minimumskravet er 4 daa/Gjødseldyr-enhet (GDE). En GDE er sammenlignbart med gjødsel fra en melkeku med påsett (Tabell 2). Logikken med kravet om spredeareal er å unngå opphoping av næringsstoff som kan gi forurensing. Fosfor er et særlig stort problem her. Det fins ca. 14 kg P i gjødsel fra 1 GDE, noe som gir ca. 3,5 kg P/daa ved kravet om minst 4 daa/GDE. Dette gir omtrentlig en balanse for fosfor i jorda sett i forhold til det plantene tar ut i avling og det som ansees som normale tap. Annet enn fulldyrka jord kan brukes som spredeareal, men dette må skje etter godkjenning fra kommunen. Hvis det regelmessig ikke spres husdyrgjødsel på deler av arealet kan det ikke betraktes som del av spredearealet. Nabosamarbeid kan inngå i spredearealet. Lokale miljøkrav kan gjelde. For eksempel er det maksimalt tillatt med 17 kg N/daa fra husdyrgjødsel for areal med avrenning til Glomma- og Haldenvassdraget.

Lukthensyn til naboer er regulert i forskriften. Og det stilles krav om nedmolding innen 18 timer etter spredning i åpen åker.

Tabell 2. Antall dyr av ulike slag som tilsvarer 1 (en) gjødseldyrenhet

Dyreslag	Antall
Mjølkeku med påsett	1
Ungdyr storfe	3
Ammekyr	1.5
Voksen hester	2
Avelspurker/råner	2.5
Slaktegriser	18
Sauer/geiter(vinterfôret)	7
Verpehøns	80
Slaktekylling	1400

Forskriftene setter også krav til utendørs drift på talle eller uteområder. Slike områder med mye husdyr må innrettes slik at gjødsel kan fjernes på en enkel måte fra foringsplasser, hvileplasser og eventuelle trafikkarealer mellom disse. Væskeoverskudd skal kunne samles opp og lagres dersom det kan medføre fare for forurensning. Gjødsel skal fjernes regelmessig og minst en gang i året. Grunnen under fôringsplasser og andre sterkt belastede områder, skal ha fast dekke. Permanente fôringsplass skal være overbygget.

Forskriftene om husdyrgjødsel diskuteres med jevne mellomrom. Endringer kan komme, blant annet har det vært oppe forslag om strengere krav til spredeareal, enten ned til 2,5 kg P/daa (Landbruksdirektoratet) eller 2,1 kg P/daa (Miljødirektoratet). Dette vil kanskje komme på sikt, og innebærer en endring fra dagens nivå på 3,5 kg P/daa. Generelle reduserte tidsrom for tillatt spredning, fra 1. mars til 1. september diskuteres også. Det synes som diskusjonene har uendra krav til lagerkapasitet men økt krav tett lagring. Generelt sett så kommer nok økte krav på dokumentasjon.

1.3.2 Økologisk regelverk

Økologisk landbruk har et prinsipp om at gården skal være mest mulig selvforsynt med gjødsel, altså basert på gårdens egen produksjon (av husdyrgjødsel og andre gjødselressurser). Det kan likevel importeres husdyrgjødsel fra andre gårder, men med begrensinger i hvor mye og hvilke typer. For eksempel er gjødsel fra burhøns ikke tillatt, da en slik drift ikke er forenlig med økologiske prinsipper.

1.4 Utstyr til gjødselspredning

Pløgen gir en god innblanding av gjødsla i hele matjordlaget. En relativt grunn pløying kan likevel være fordelaktig framfor en djup pløying. Ved spredning på åker gir harving med vanlige tunder en relativt gunstig dybde for gjødsla, men innblandingen kan bli dårlig. Skålharv med store skåler gir en bedre innblanding. Det samme gjør roterende harver.

For spredning på eng gir ny teknikk som nedfelling og injeksjon av gjødsla sikrere og bedre fordeling av bløtgjødsel. Utnyttelsen av nitrogenet blir bra i forhold til breispredning. Problemet er likevel kostnadene. Dersom man har en liten gjødselmengde er fortykning av gjødsla med vann et godt alternativ.

Stripespreder, gjerne kombinert med slangespreder er et alternativ. Gjødsla legges ned på bakken i striper. Dette krever tynn gjødsel men gir en jevn fordeling. Fordelene med stripespredning versus breispredning er mindre lukt og mindre ammoniakk-tap, samt mindre forurensing av graset og en bedre fordeling av næringsstoffene. Ulemper er at utstyret koster i innkjøp. Fordeler med slangespreder er lite pakkeskader. Det gir også mulighet for tidligere spredning i og med at man ikke må ut på jordet med store vogner. Slangespreder kan også ha stor kapasitet. Det krever god arrondering og koster i innkjøp.

1.5 Fastgjødsel og talle

Slik gjødsel kan mellomlagres ute dersom tørrstoffinnholdet er over 25% og det finnes mulighet for oppsamling av avrenning. Det er mye arbeid ved håndtering og utkjøring. Kompostering er aktuelt. Nitrogen bindes inn i organisk materiale ved hjelp av organismer under komposteringen. C/N-forholdet i massen er viktig. Er denne lavere enn ca. 25-30 gir det et nitrogenoverskudd som kan tapes i form av ammoniakk. Tap i avrenning er ofte små, men lokalt kan dette gi skader på miljøet. Det er derfor viktig å dekke til komposten ved store nedbørmengder, men også for å forhindre ammoniakktap.

Tabell 3. Innhold av enkelte plantenæringsstoff i biorest sammenlignet med bløtgjødsel fra storfe (kilde NLR Innlandet).

Innhold	Bløtgjødsel storfe	Biorest
Tørrstoff (%)	6.0	2.6
Tot-N (kg/tonn)	3.1	3.6
NH ₄ -N (kg/tonn)	1.8	2.6
Fosfor (kg/tonn)	0.6	0.3
Kalium (kg/tonn)	3.0	1.4
Svovel (kg/tonn)	0.3	0.15

1.6 Biorest

Biorest stammer fra matavfall som blir til biogass. Det tar ut energi i form av biogass mens resten fra denne prosessen er en tyntflytende væske. Dette er en gjødselressurs som er lite utnyttet i jordbruket så langt. Det er som regel lite tungmetaller eller organiske miljøgifter i produktet, mens det er funnet noe sink og kopper, men det er det også i husdyrgjødsel. Nitrogeninnholdet i biorest er omtrent som i bløtgjødsel fra storfe men utnyttelsen kan bli bedre på grunn av at den er tyntflytende og trenger lett ned i bakken etter spredning. Innholdet av fosfor, kalium og svovel er omtrent halvparten av det som er i bløtgjødsel (Tabell 3). Biorest kan også tørkes. Tørr biorest kan være god som jordforbedrer men har ikke samme gjødselverdi.

1.7 Slam fra renseanlegg

1.7.1 Ikke tillatt i økologisk dyrking

Renseanlegg rundt i Norge produserer årlig over 80.000 tonn slam som tilfredsstillende kravene til å kunne brukes som gjødsel (Blytt, u.å.). Det aller meste av dette resirkuleres tilbake til jorda og mye nitrogen, fosfor og andre næringsstoffer føres således tilbake til jorda på denne måten. Slam er i relativ fast form og spres ut som fastgjødsel. Hvert år får ca. 25.000 daa jordbruksarealer slam. Dette gjelder ikke for økologisk drevet areal, hvor kloakkslam ikke er tillatt å bruke. Bakgrunnen er at det kan finnes tungmetall og andre problem i slammet. Kobber og sink er de stoffene som særlig overvåkes. Dette er mikronæringsstoff, men kan oppstå i for store konsentrasjoner i slam. Videre er kadmium, bly og kvikksølv tungmetall som også har grenseverdier for hvor mye som er tillatt i organiske gjødselprodukt. Tungmetall kan hoppe opp i jordorganismer som meitemark (Figur 6). Det er fastsatte grenseverdier for bruk. Sykdomsframkallende organismer og rester av sprøytemidler, medisiner og miljøgifter hører med til hindringene ved bruk av kloakkslam.

Næringsinnholdet og tilgjengeligheten avhenger av typen slam og renseprosessen i anlegget. Fosforinnholdet ligger på 1-3% på tørrstoffbasis. Mye av dette er lite tilgjengelig de første årene, men kan få virkning over tid. Nitrogeninnholdet ligger på 2-4% og svovelinnholdet på ca. 3%, begge disse stoffene er vesentlig i organisk form, men som kan gi en gjødsleffekt på sikt. Selv om det akutte næringsstapet ved spredning er begrenset så må slam moldes ned senest 18 timer etter spredning akkurat som husdyrgjødsel på åpen åker. Slam som er kalkbehandlet har en kalkvirkning og kan derfor bidra til å øke pH i jorda.

1.7.2 Struvitt

Økologisk landbruk har som tanke at resirkulering skal finne sted. Derfor er et forbud mot kloakkslam noe ulogisk. Det arbeides med å finne metoder for å felle ut fosfor og andre næringsstoff fra kloakken. Et produkt er *struvitt*, som blir utfelt fra urin og som inneholder store mengder fosfor. Produksjon av struvitt fins nå også i Norge. Men også dette produktet er ikke tillatt i økologisk landbruk. Det arbeides for at struvitt skal kunne godkjennes til bruk i økologisk landbruk.

Figur 6. Kadmium innhold i jord og i meitemark etter tilførsel av slam med mye kadmium

1.8 Andre typer organisk gjødsel

Pelletert hønsegjødsel eller andre pelleterte gjødselslag fins også å få kjøpt, særlig med tanke på bruk i hager eller mindre produksjoner. Innholdet av næringsstoff avhenger av råvaren og det er nødvendig å lese innholdsfortegnelsen nøye før bruk. Ett eksempel: Grønn 8 inneholder 8% nitrogen, 4% fosfor og 8% kalium, mens et tilsvarende produkt Grønn Øko inneholder kun 5% N, 3% P og 2% K.

Vermikompost er kompostert organisk avfall ved hjelp av mark. Det blir en næringsrik gjødsel og brukes noe i mindre hagebruks-produksjoner. Det kan også utvinnes gjødselvann fra vermikompost for bruk i hydroponisk dyrking.

Tang som gjødsel ble tidligere mye brukt langs kysten. Denne er særlig rik på mineraler som kalium og svovel.

1.9 Nitrogenfiksering - som gjødselkilde

Nitrogen kommer inn via Rhizobium bakterer på røtter av belgvekster. Det fins også visse andre mikroorganismer i jord eller på andre planterøtter som har evne til nitrogenfiksering, men ikke i samme størrelsesorden som Rhizobium. Selve nitrogenfikseringen skjer etter en prosess hvor først en infeksjon av Rhizobium skjer gjennom rothår i belgvekstene, deretter vil bakteriene bre seg i vertsplantens røtter og dannes «knoller» (noduler) på røttene. Oppformering av bakterier skjer i disse nodulene og nitrogenfiksering starter. Energi hentes fra planten til bakteriene. Nitrogen gis tilbake til planten.

Ulike belgvekster har sine spesielle arter av Rhizobium. Smitte med riktige Rhizobium bakterier kan være nødvendig, særlig ved introduksjon av nye arter av belgvekstene.

- R. trifolii: kløver
- R. meliloti: luserne, steinkløver
- R. leguminosarum: Ert, vikke, linse
- R. phaseoli: bønner
- R. lupini: lupin
- R. japonicum: soyabønne

Undersøkelser hos oss i eng med mye rødkløver viser at 10-25 kg/daa kan komme inn på denne måten over ett år. Lavere mengde fikseres ved tilførsel av N i mineralgjødning (Grønnerød 1986, Carlsson og Huss-Danell 2003). Studier fra andre land viser at luserne kan fikse opptil 50 kg N/daa og år, rødkløver opptil 30 kg N/daa og år og erter og åkerbønne ca. 10 kg N/daa og år.

Optimal temperatur for vekstene er oftest 20-25°C. Ved lav temperatur er nitrogenfikseringen lav, dette har konsekvenser tidlig om våren og også for dyrking nordover og oppover til fjells. Optimal tilgang til lys, vann og næring er videre viktig. Tørke reduserer fikseringen, og for mye vann hemmer fikseringen. Mikronæringsstoff som jern og molybden er særlig viktige, men også or og kobber. Både belgvekstene og Rhizobium-bakteriene trives dårlig på sur jord.

I økologisk jordbruk anvendes belgvekster i eng, beite og grønnfôrblandinger, eller de dyrkes til frømodning, som proteinvekster (erter, bønner, lupiner, linser m.m.), eller de inngår i grønnngjødsel. Sistnevnte kan brukes som underkultur, som etter-kultur eller helårs grønnngjødsel-kultur.

1.10 Sopprot (Mykorrhiza) - som gjødselkilde

Dette er jordbruksvekster i symbiose med visse typer sopp. Soppen lever i plantenes rotceller og sopphyfer ut fra røttene gjør «rotnett» til plantene større. Dette gir økt vann og næringsopptak. Kostnaden for plantene er i form av energioverføring til soppen. Symbiosen er viktig for gras, korn, belgvekster, og for de fleste grønnsaker. De er særlig viktige i ekstensive driftsformer: hvor det gjødsles lite – som i økologisk landbruk.

Faktorer av stor betydning er gjødslingsnivå, næringsreserver i jorda og hvordan disse er bundet, type plante, jordfysiske forhold og dyrkningsteknikk. Mange næringsstoff tas opp via sopprot (P, N, K, Ca, S, Cu og Zn). Det er vanskelig å tallfeste bidraget, og dette er et forskningsfelt i tiden.

1.11 Balansert gjødsling

1.11.1 Minimumsloven

Justus von Liebig (1803-1873), som var en tysk kjemiker, oppdaget mange av de næringsstoff som var nødvendige for planter. Videre lanserte han et viktig prinsipp innenfor gjødsellæra som ble kalt minimumsloven. Denne er gjerne illustrert som staver i en tønne. En kort stav gjør at denne er det som begrenser hva tønna kan inneholde, og i overført betydning avlingen. Det er mest å hente på å tilføre det næringsstoffet som det er mangel på (i minimum) snarere enn å tilføre mer av de andre næringsstoffene. Med andre ord, er det mangel på kalium så hjelper det ikke å gi mer nitrogen, eller motsatt. Minimumsloven kan også brukes om andre vekstfaktorer enn næringsstoff.

1.11.2 Næringsbalanse

Et annet viktig prinsipp innenfor gjødsellæra er å tilbakeføre den næringen som avling fjerner fra jorda. Dette kalles gjerne også for næringsstoffbalanse. Fjerner avlingene mye må det tilbakeføres mye. Det er viktig å ta med i betraktning at næringsstoff kan komme inn på annen måte enn ved gjødsling. For eksempel kan nitrogen komme inn via nitrogenfiksering fra lufta. Jorda har også en betydelig reserve av visse mineraler. Hvor mye reserver som fins i jorda kan undersøkes med jordanalyser.

1.11.3 Avtagende merutbytte

Et tredje viktig prinsipp er loven om det avtagende merutbytte. At stigende gjødsling øker avlingen har vært kjent lenge. Men det kommer til et punkt når mer gjødsel ikke gir mer avling, og alt for mye gjødsel kan til å med gi avlingssvikt (Figur 7). Hva som er optimalt ut fra økonomihensyn er avhengig av verdien av avlingen versus kostnaden for gjødsel. Dersom gjødsel var gratis ville det vært mest økonomisk å treffe med mengden som ga maksimal avling men uten at det ble så mye at det ble problemer for planteveksten.

1.12 Gjødsling og miljø

Overflødig næringsstoff er lett utsatt for tap. Derfor er det viktig å ha en aktiv plantevekst i perioder med mye lett tilgjengelig næring i jorda. Timingen er også viktig (Kolberg m. fl. 2020). Det er videre viktig å gjødsle i riktig mengde og til rett tid i forhold plantenes behov og opptaksmønster. Med eksempel for nitrogen viser det seg at å gjødsle etter hva som gir høyest avling gir en stor miljøbelastning i forhold til en noe redusert gjødselmengde som gir noe lavere avling (Figur 7).

Figur 7. Sammenhengen mellom nitrogen gjødsling og avling. Ved gjødselnivå A blir avlingen noe høyere enn ved gjødselnivå B mens det gir en kraftig økning i overflødig nitrogen i jorda, noe som kan medføre økt risiko for tap til miljøet.

1.13 Delt gjødsling

Delt gjødsling vil si at gjødselmengden deles opp på flere gjødslinger i stedet for å bli gitt i en omgang. Dette vil kunne gi mer eksakt dosering i forhold til plantenes behov gjennom sesongen og det være bra med tanke på å redusere utvasking og næringstap.

Delt gjødsling er vanlig til eng og beite, dette fordi det tas flere høstinger gjennom sesongen, og det gir best tilvekst etter slått og beite ved å dele opp gjødsel. Ved tre slåtter gjødsles første gang tidlig om våren, andre gang etter første slått og tredje gang etter andre slått. Hvor stor andel av gjødselmengdene som gis i de tre rundene varierer men en tommelfingerregel kan være 50% om våren og de resterende 50% delt opp på de øvrige gjødslingene. Delt gjødsling praktiseres også fordi husdyrgjødsel og mineralgjødsel ofte spres til ulike tider. Dosering av mineralgjødsel gjøres på bakgrunn av beregnet effekt av husdyrgjødsel og hva som kan forventes av avling av den aktuelle slått. Det er vanskelig å eksakt vite hva som blir forventet avling, og justeringer i hva som tilføres av mineralgjødsel kan gjøres underveis i sesongen.

Delt gjødsling er også vanlig til hvete, dett med tanke på å få et høyt nok proteininnhold i forhold til kravene til mathvetepriis. Siste delgjødsling gjøres relativt sent i sesongen og da tilføres kun nitrogen, dette nettopp for å gi økt proteininnhold.

Også til potet og enkelte grønnsaker anvendes delt gjødsling. Her er det mer for å sikre en jevn næringstilgang og jevn vekst. Delt gjødsling vil da særlig være viktig for planter med et stort behov sent i sesongen.

Delt gjødsling har særlig stor fordel på sandjord og i områder med mye nedbør. Her er delt gjødsling med på å begrense utvaskingen, og det er særlig nitrogenet i form av nitrat som lett vaskes ut.

1.14 Presisjongjødsling

Ny teknologi har gjort det enklere å variere utmating av gjødsel og derfor tilpasse gjødselmengden etter variasjoner i behov på ulike deler av skiftet. Dette kalles presisjongjødsling. Vanligvis behandles hele jorden likt ut fra et gjennomsnitt. Dette kan bli svært feil dersom det er stor variasjon, for eksempel mellom søkk og oppå kuler på ett og samme skifte. Gjødselmengden kan tilpasses ut fra det stedsspesifikke behovet. Dette krever både at behovet kartlegges nøye og at utmatingen kan justeres etter behovet. For å kartlegge behovet innhentes informasjon fra ulike kilder, det kan være fra sensorer eller kamera på traktoren eller via droner, og dette kan kombineres med resultater fra jordprøver som legges inn digitalt med koordinater. Gjødselspredere med seksjonsavstengning eller trinnsvis utmating vil redusere overlapp og gi optimale doser over hele skifte.

Presisjongjødsling er kanskje mindre aktuelt på økologiske gårder enn på gårder der mineralgjødsel skal tilføres i eksakt rett mengde i forhold til planteveksten. Det er vanskeligere å regne inn presise gjødsleffekter av organiske gjødselslag og biologiske prosesser i jord, som for økologisk drift er viktige næringsstoff-kilder.

Presisjongjødsling kan ha miljømessige og økonomiske fordeler på store gårder som driver konvensjonelt. Det krever investeringer og dermed areal nok for å rettferdiggjøre investeringene (Korsæth m.fl. 2019). Økonomisk sett er det mest å hente i vekster med høy kilopriis (typisk potet og grøntproduksjoner), men også der kostnadene til gjødsel er høye (eller dersom gjødsel blir dyrere). Man kan spare ca. 10% gjødsel ved å unngå overlapp i gjødslingen, og man unngår dessuten problemer med legde. Forsøk i korn i Sverige har vist at dersom man har 30% legde i en kornåker så vil kornavlingen på et skifte reduseres med 10%. Dette høres ikke så mye ut, men dersom presisjongjødslingen kunne forebygge denne legden gir dette en avlingsvist på ca. 50 kg/daa (ved vanlige kornavlinger), og med en kornpriis på ca. 3 kr/kg gir det en vist på 150 kr/daa. Det er ikke hver år det blir så mye legde, men likevel ser man at det kan ha potensiale. Dessuten vil kostnader til tresking og tørking kunne reduseres som følge av mindre legde.

Også i gras og andre produksjoner har presisjongjødsling potensiale til å gi mindre overlapp og jevnere avling på hele skiftet.

2. Gjødseplanlegging

Å ha en gjødslingsplan er obligatorisk for alle gårder som mottar produksjonstillegg. Dette er gjort obligatorisk fordi myndighetene ønsker å ivareta miljøet ved å begrense tap av næringsstoffer fra jordbruket. Det er også gjort obligatorisk fordi myndighetene ønsker å fremme en kvalitetsmessig god avling og en god økonomi for bonden (Figur 8). En gjødseplan skal inkludere alle jordene (skiftene) på gården (driftsenheten) og angi detaljerte forslag på type gjødse, mengde og tidspunkt for tilførsel.

Figur 8. Krav om gjødseplan er nedfelt i forskrifter og har som hensikt å ivareta miljøet, fremme kvalitetsmessig god avling og en god økonomi.

2.1 Forskrift om gjødslingsplanlegging

I § 1 løftes formålet fram: «Gjødslingsplanlegging har som formål å gi grunnlag for kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning til vassdrag og tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksarealer. Gjødslingsplanlegging skal sikre en ressursmessig riktig utnytting av næringsstoffer i jordsmonnet og fra mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk gjødse.» (Forskrift om gjødslingsplanlegging)

I forskriften påpekes videre at gjødseplan er pålagt alle som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd. Planen skal oppdateres årlig for foretak med mer enn 5 gjødseldyrenheter (GDE). En gjødseldyrenhet tilsvarer 1 melkeku med påsett.

I forskriften påpekes videre at alt jordbruksareal skal omfattes av planen, at planen skal være basert på gyldige jordprøver og at planen skal inneholde kartskisser som tydelig viser skifteinndelingen.

2.2 Gjødseplanlegging: konvensjonell framgangsmåte

La oss først gå gjennom hvordan gjødseplanlegging gjøres på konvensjonelle gårder, før vi ser på gjødseplanlegging for økologisk drift:

En konvensjonell framgangsmåte bygger på at planen skal settes opp skiftevis, og følgende opplysninger skal oppgis for hvert enkelt skifte:

- Jordbruksareal i dekar

- Jordart og jordanalyser for pH, fosfor, kalium og moldinnhold
- Forgrøde
- Årets vekst
- Forventa avlingsnivå
- Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium
- Planlagt type gjødsel
- Planlagt mengde gjødsel
- Planlagt tidspunkt (ved delt gjødsling)

Før man starter planleggingen må man ha tilgang til de nødvendige opplysninger. Man må også ha resultatene fra jordprøvene. Jordprøver trenger ikke å tas hvert år. Det stilles krav om at jordprøvene ikke skal være eldre enn 5-8 år. Beregningene følger et skjema som vist i Tabell 4

Tabell 4. Selve beregningene for konvensjonell gjødselplanlegging tar utgangspunkt i gjødslingsnormen og gjør justeringer ut fra opplysninger om forventa avling, forgrøde, moldinnhold og jordprøveresultater og andre forhold

Gjødslingsnorm for aktuelle vekst ut fra tabell (N, P, K i kg/daa)

+/- (justeringer) for forventet avling (N, P, K i kg/daa)

+/- (justeringer) for forgrøde og moldinnhold (N i kg/daa)

+/- (justeringer) for jordprøver (P og K i kg/daa)

+/- (justeringer) for eventuelt andre forhold

= Gjødselbehov for aktuelle vekst på dette skiftet (N, P, K i kg/daa)

2.2.1 Gjødslingsnorm og justeringer for forventa avling

Gjødslingsnorm er normalt gjødslingsbehov for en type vekst under vanlige vekstbetingelser. Det er laget tabeller for ulike vekster og distrikter i landet og dette er gjort basert på forskning og erfaring (Tabell 5a, 5b og 5c). Mer detaljerte opplysningene finnes i oppslagsverk eller informasjonsmateriell, for eksempel hos Nibio og Yara, eller i de følgende kapitler om dyrking av de ulike kulturene.

Tabell 5a. Gjødslingsnormer for korn, oljevekster (raps og rybs), erter, potet og utvalgte grønnsaker (bearbeidet etter Nibio, 2023).

	Forventa avling (kg/daa)	Gjødselnorm (kg/daa)			+/- endring pr. 100 kg mer/mindre		
		N	P	K	N	P	K
Bygg og havre	500	11.1	1.75	6.0	1.6	0.35	1.0
Vårhvete ^A	500	12.5	1.75	6.0	2.0	0.35	1.0
Høsthvete ^A	600	14.5	2.1	7.0	2.0	0.35	1.0
Høstrug	600	13.7	2.1	7.0	1.6	0.35	1.0
Oljevekster	200	12.0	2.0	4.0	3.0	0.7	1.0
Erter (modning)	500	0	2.5	6.0	0	0.4	1.0
Potet ^B	3000	10.0	3.5	15.0	0.2	0.05	0.3
Gulrot	5000	9.0	4.0	14.0	0.1	0	0.2
Hodekål ^C	6000	26.0	3.0	22.0	0.2	0	0.2

^A For vårhvete og høsthvete gjelder 1.4 kg lavere N norm ved forklaritet og 0.4 kg lavere endring pr. 100 kg

^B For potetsorten Troll gjelder N norm 9.3, for tidligsorter (forventet avling 2000 kg) N norm 8.7

^C For hodekål gjelder normen for høst- og vinterkål for lagring

Tabell 5b. Gjødslingsnormer for eng og beite (bearbeidet etter Yara, 2021).

Eng ^{A, B}	Gjødselnorm (kg/daa) ved 400 FEm			+/- endring pr. 100 FEm mer/mindre		
	N	P	K	N	P	K
Ei høsting	11.0	1.6	7.0	2.0	0.3	1.5
To høstinger	15.0	1.6	8.5	2.0	0.3	1.5
Tre høstinger	18.0	1.6	10.0	2.0	0.3	1.5
Fire høstinger	20.0	1.6	11.5	2.0	0.3	1.5
Gjenlegg uten dekkvekst						
Ei høsting	11.0	1.6	8.5	2.0	0.3	1.5
To høstinger	14.0	1.6	10.0	2.0	0.3	1.5

^A Ved beite reduseres gjødselnorm med 1 kg N og 1 kg K, samt med 0.5 kg K pr. 100 FEm

^B Ved belgvekster reduseres N med

Tabell 5c. Gjødslingsnormer for grønnfôrvekster (bearbeidet etter Nibio, 2023).

Grønnfôr	Gjødselnorm (kg/daa) ved 400 FEm			+/- endring (kg/daa) pr. 100 FEm mer/mindre		
	N	P	K	N	P	K
Raigras (+ raps)						
To høstinger	14.0	1.6	10.0	2.0	0.3	1.5
Tre høstinger	16.0	1.6	11.5	2.0	0.3	1.5
Fire høstinger	18.0	1.6	13.0	2.0	0.3	1.5
Korn + raigras grønnfôr						
Ei høsting	11.0	2.1	7.5	2.0	0.3	1.5
To høstinger	13.0	2.1	9.0	2.0	0.3	1.5
Tre høstinger	15.0	2.1	10.5	2.0	0.3	1.5
Korn grønnfôr						
Ei høsting	10.0	1.6	8.0	2.0	0.3	1.0
To høstinger	12.0	1.6	9.5	2.0	0.3	1.0

Gjødslingsnormen er utgangspunkt for selve utregningen for å finne et mer detaljert gjødselbehov for den aktuelle veksten på det aktuelle skifte (i kg/daa av N, P, K og eventuelt andre næringsstoff). For å få til dette tilkommer justeringer (korrigeringer). Første justering er ut fra forventet avling. Om man ikke forventer normal avling, men at avlingsnivået på det aktuelle skiftet, basert på dokumenter eller erfaringer, er høyere eller lavere enn normalt for distriktet, så bør man justere for dette i planen. Logikken er at gjødslingen skal tilpasses den avlingen man mener å kunne ta ut. Om man forventer en høyere avling enn normalen, så må man tilføre noe mer næring, og motsatt om man forventer seg lavere avling enn normalen. Hvor mye N, P og K man skal legge til eller trekke fra ut fra opplysninger om forventa avling finnes i de samme tabeller som gjødslingsnormene. Ofte oppgir tabellene endring av N, P og K i kg/daa pr. 100 kg avlingsendring

2.2.2 Justering for forgrøde og moldinnhold

I planleggingen bør det tas hensyn til hva som ble dyrket der i fjor (forgrøde) og moldinnhold i jorda. Noen vekster gir en positiv ettervirkning, som er høyere enn det som er normalt. Korn defineres her som normalt og har forgrødeeffekt på 0. Potet, oljevekster og grønnfôr har en positiv forgrødeeffekt på 1 kg N/daa. Andre vekster har en større forgrødeeffekt. En slik positiv ettervirkning betyr at man kan redusere N gjødslingen med tilsvarende mengde (Figur 9).

Figur 9. Forgrødeeffekt (i kg N/daa) av utvalgte kulturer (bearbeidet etter Nibio 2023).

Moldinnholdet i jorda har også en positiv effekt. En moldrik jord gir ekstra nitrogen og gjødslingen kan reduseres tilsvarende (Figur 10).

Figur 10. Justering i gjødslingen (i kg N/daa) basert på opplysninger om jordas moldinnhold (bearbeidet etter Eurofins 2021).

2.2.3 Justering for jordprøveresultater for P og K

Det neste punktet i gjødselplanleggingen er å avpasse behovet etter jordprøveresultater for fosfor (P), kalium (K) og eventuelle andre næringsstoff som er analysert for. Planters behov for P og K gjødsel korrigeres ut fra hvor mye jorda kan forsyne plantene med av disse næringsstoffene. Jordprøvene analyseres for innholdet av plantetilgjengelig fosfor og kalium og disse verdiene oppgis som P-AL og K-AL, og oppgis som mg pr. 100 g jord (Tabell 6). Kalium som er mer tungt tilgjengelig analyseres som syreløselig kalium og forkortes KHNO_3 .

Tabell 6. Grenseverdier for de ulike klasser av P-AL, K-AL og K-HNO_3 (i mg/100 g jord)

Klasse	P-AL	K-AL	K-HNO ₃
Lavt	Under 5	Under 7	Under 30
Middels	5-7	7-15	30-80
Moderat høyt	7-10		
Høyt	10-14	15-30	80-120
Meget høyt	Over 14	Over 30	Over 120

Fosfor (P)

Justering av gjødselmengde etter P-AL varierer med vekstslag. Korn har for eksempel et annerledes rotsystem og en annen vekstrytme enn potet og dermed en annen evne til å utnytte det fosfor som fins i jorda. Prosentvis justering gjøres ut fra korrigeringstabeller som finnes i oppslagsverk for eksempel hos Nibio eller Yara. Figur 11 er en oppsummering av P justeringen.

Figur 11. Justering av P gjødsling i forhold til gjødselnorm (norm) for angitte vekster.

	P-AL tall																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Korn, Oljevekster, Gras og grovfôr	+100%	+75%	+50%	+25%	--Norm--		-25%		-50%		-75%					--- Ingen P ---	
Potet, Grønnsaker, Frukt og bær	+100%	+75%	+50%	+25%			----- Norm -----				-25%		-50%			-75%	

Kalium (K)

For kalium beregnes justering etter så vel K-AL som KHNO₃ tallene. For alle vekster unntatt gras og grovfôr så anvendes justeringer som vist i Tabell 7. Dersom KHNO₃ tallet ikke er kjent kan man anvende opplysning om jordart isteden, siden det ofte er en nær sammenheng mellom disse.

Tabell 7. Justering av K gjødsling i forhold til gjødselnorm (norm) for alle kulturer unntatt eng og beite.

	K-AL tall					
	Under 7	7-10	11-15	16-30	Over 30	
KHNO ₃ tall	Under 30 (Sand og myr)	+ 50%	+ 25%	----- Norm -----		
	30-50 (Sand og myr)	+ 50%	+ 25%	----- Norm -----		
	50-80 (Siltig sand og silt)	+ 50%	+ 25%	-- Norm --	- 25%	- 50%
	80-110 (Siltig sand og silt)	+ 50%	----- Norm -----		- 25%	- 50%
	110-150 (Lettleire)	+ 25%	----- Norm -----		- 25%	- 50%
	150-200 (Mellomleire)	-- Norm --	- 25%	- 25%	- 25%	- 50%
	Over 200 (Stiv leire)	- 15%	- 40%	- 40%	- 50%	- 60%

Når det gjelder eng og beite så er justeringen av kalium annerledes – og også noe mer komplisert. Å treffe med K gjødslingen er viktig for å oppnå gode avlinger - men for mye K i fôret kan gi graskrampe og andre problem med dyrehelsa. Problemene oppstår som følge av en ubalanse mellom K på den en

siden og kalsium (Ca) og magnesium (Mg) på den andre siden. Gras og grovfôrvekster fører bort mye K men har stor evne til å ta opp dette næringsstoffet fra jorda. For mye K i jorda kan gi luksuspptak. Plantene tar ikke skade men det kan gi problemer for dyra. For eng og beite skjer K justeringen ofte i to deler: et langsiktig bidrag basert på syreløselig kalium (KHNO_3) og et kortvarig bidrag basert på plantetilgjengelig kalium (K-AL). Det er verdt å merke seg at K-AL kan endre seg raskt i eng. Derfor er det fordelaktig med jordprøver som ikke er for gamle. Optimalt sett bør prøvene tas om høsten i gjenleggsåret, alternativt om våren før gjødsling av første års eng.

Justeringen for det langsiktige bidraget gjøres med tall som presentert i tabell 8.

Tabell 8. Justering av K gjødsling i eng og beite basert på langsiktig bidrag fra syreløselig kalium (KHNO_3).

	KHNO ₃ tall (eng og beite)							
	10	30	50	70	90	130	150	210
K justering	+ 6 kg	+ 3 kg	Norm	- 3 kg	- 6 kg	- 12 kg	- 17 kg	- 24 kg

Justeringen for det kortsiktige bidraget er basert på en tankegang om å tilstrebe et likevektsnivå i K-AL i jorda. K-AL bør være på et nivå som er karakteristisk for jordarten (Tabell 9). Dette likevektsnivået er lavt på sandjord og myrjord mens det er høyere på jord med mye leire.

Tabell 9. Likevektsnivå for K-AL på ulike jordarter. Brukes i eng og beite for å justere for det kortsiktige bidraget.

	Likevektsnivå for K-AL (eng og beite)							
	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mellomsand Grovsand	Siltig grovsand Finsand, myrjord	Siltig mellomsand	Silt, sandig silt Siltig finsand	Lettleire	Siltig lettleire	Mellomleire	Stiv leire

Det man justerer etter er forskjellen mellom K-AL tallet i den aktuelle jordprøva og likevektsnivået som man finner i Tabell 9. Man justerer ikke for hele differansen men 70% av denne. Dette fordi forsøk har vist at enga kan ta opp ca. 70% av denne differansen i løpet av en sesong. Man regner videre med en 2 kg K/daa for hver enhet K-AL som skal endres. Problemet er som regel at K-AL tallet er for høyt i forhold til likevektsnivået, og man må redusere på K gjødslingen. For eksempel om K-AL tallet i jordprøven på 12 og jorda er finsand, så er differansen til likevektsnivå 8 (12 – 4), og 70% av dette er 5.6. Altså en nedtrapping på 5.6 K-AL enheter er mulig på en sesong, og for å få til dette trens det en reduksjon i K gjødslingen i forhold til norm på $5.2 \times 2 = 10.5$ kg K/daa. Med en god gjødselplanlegging vil K-AL-nivået raskt kunne nærme seg likevektsnivået.

2.2.4 Justering for andre forhold

Belgvekster i reinbestand trenger ikke nitrogen, og eventuell N gjødsling vil føre til redusert andel som kommer fra biologisk N fiksering (Figur 12). Belgvekster i eng eller grønnfôrblandinger samler sitt eget nitrogen og tilførsel av N i gjødsel vil fremme grasartene på bekostning av rødkløver, luserne, hvitkløver eller andre belgvekster i blandingen. N gjødslingen bør altså justeres ned i forhold til

gjødslingsnormen dersom man ønsker belgvekster. Det er viktig å sjekke om gjødslingsnormen allerede har tatt hensyn til dette, men i de fleste tilfelle gjøres dette i liten grad. En måte er å justere ned N mengden med samme prosent som det forventes/ønskes å ha belgvekster i blandingen. Ved 50% belgvekster i blandingen halveres N mengden i forhold til norm-gjødsling til eng eller grønnfôr. Ved 30% belgvekster blir tilsvarende nedjustering 30%.

Figur 12. Nitrogen innhold i belgvekster og hvor dette nitrogenet kommer fra ved økende N gjødsling.

Halm nedmoldet eller fjernet kan påvirke behovet på K men også N. Nedmoldet halm gir et bidrag på ca. 2 kg K/daa, men vil legge beslag på noe nitrogen som følge av et høyt C/N forhold, som under nedbryting av halmen gjør at noe nitrogen bindes opp fra jordvæska. Det er viktig å sjekke om gjødslingsnormen er angitt med halm nedmoldet eller fjernet. Som regel oppgis normtall med nedmoldet halm. Hvis halmen fjernes, anbefales det å øke gjødslingen med 0,3 kg P og 2,0 kg K pr. daa det påfølgende året.

Såtidspunkt kan påvirke avlingsnivå og gjødselbehov. Gjødselplanen lages som oftest lenge før våronnstart, så dette er det vanskelig å forutsi. Sen såing av korn gir ofte lavere avling, svakere strå og større legdefare. Som en tommelfingerregel så kan man si at for hver uke tidligere såing enn normalen, kan man øke N-mengden med 1 kg N/daa mens for hver uke seinere såing enn normalen, bør man redusere N-mengden med 1 kg N/daa.

2.2.5 Hjelpemidler konvensjonell gjødselplanlegging

Hjelpemidler for manuell gjødselplanlegging på konvensjonelle gårder, samt mer informasjon om gjødselnormer, justeringer og gjødseltyper fins på følgende steder:

- <https://www.nibio.no/tema/jord/gjodslingshandbok>
- <https://www.felleskjopet.no/planteproduksjon-oversikt/gjodsel-og-kalk/omregningstabell-gjodsel/>
- <https://www.yara.no/gjoedsel/hjelpemidler-og-service/yara-gjodsel-omregningstabell/>
- <https://www.fkra.no/plantekultur/fullgjodsel-npk/>
- <https://www.norgesfor.no/vestfoldmollene/produkter/gjodsel/gjodselpriser-vestfoldmollene/>
- Omregningstabell for mineralgjødsel (Applikasjon fra Yara eller Excel-fil fra Felleskjøpet)

2.2.6 Gjødselplanlegging tilpasset økologiske gårder

For økologiske gårder kan gjødselnormer og korrigeringsstabeller som gjengitt i referansene over (i løpende tekst og fra Nibio (2023) (gjødslingshåndboka) anvendes, men det er viktig å trekke idetaljer i regelverket rundt økologisk produksjon.

Største mengde husdyrgjødsel som kan tilføres er 17 kg N per daa og år for hele gården. Syntetisk framstilt nitrogengjødsel og avløpsslam er ikke tillatt. Noen få mineralske gjødselslag kan brukes, men kun som tillegg til organisk gjødsel og etter godkjenning. Mattilsynet har lister over hvilke ikke-økologiske gjødselmidler som er tillatt og behovet må dokumenteres.

3. Næringsbalanser

3.1 Hva gjør naturen selv?

Alle levende organismer og system forsøker å holde mest mulig på de næringsstoffene som er tatt opp og prøver å unngå tap så godt de kan. Vi kan betrakte gården som en enhet/system og anvende naturen som modell, og regne ut hva som kommer inn og går ut fra gården i form av næringsstoff. Dette kalles for næringsbalanser.

3.2 Handelsbalanser

Handelsbalanse er enkleste formen for næringsbalanse, og denne gjøres på gårdsnivå.

På INN siden er innkjøp til gården som da legges på en + konto. Dette gir et visst antall kg N, P og K (og evt. andre næringsstoff) inn til gården. Utrekninger må gjøres basert på kunnskap om hva som finnes i alle varer som hentes inn til gården i løpet av et år. Dette kan være innkjøp av gjødsel, fôr, såfrø eller andre produkter. Som regel anvendes standard-nivå på hva som finnes i ulike produkter. Slik informasjon finnes i tabeller av ulike slag.

På UT siden er salg fra gården som da legges på en – konto. Dette gir et fratrekk i form av et visst antall kg N, P og K (og evt. andre næringsstoff) som fins i de produkter som forlater gården i løpet av et år. Dette kan være i alle varer som forlater gården i løpet av et år, som melk, kjøtt, livdyr, korn, grønnsaker, eller andre plante- og husdyrprodukter. Som regel anvendes standard-nivå på hva som finnes i ulike produkter. Slik informasjon finnes i tabeller av ulike slag.

Balansen regnes ut etter beste evne og oppgis i kg N, P og K pr daa og år (og evt. andre næringsstoff).

I beskrivelsen av balanseberegningen er det særdeles viktig å gjøre det klart hva som er med i kalkuleringene og hva som ikke er med.

3.3 Fullstendige næringsbalanser

Samme tankegang som beskrevet over gjøres også her, men i tillegg til innkjøp og salg av produkter inkluderes biologiske prosesser og tapsposter som avrenning og gasstap.

På INN siden kommer tilførsel til gården via innkjøpt gjødsel, fôr, såfrø og andre inputs til gården, men også hva som kommer inn via biologisk nitrogenfiksering, nedfall fra lufta og fra jordas eget bidrag

På UT siden kommer hva som selges ut fra gården i form av produkter, men også tapsposter som utslipp til atmosfæren fra arealer og dyr, samt utslipp til vann fra arealer og dyr.

I beskrivelsen av balanseberegningen er det derfor særdeles viktig å gjøre det klart hva som er med i kalkuleringene og hva som ikke er med. Fullstendige næringsbalanser gjøres også på gårdsnivå, men det kan gjøres på nasjonsnivå (Granstedt et al. 2020). I så fall er dette for å få en oversikt over ressursutnyttelsen i landbruket i Norge som helhet. For vår del holder vi oss på gårdsnivå. For økologiske gårder er det ikke helt uvanlig at næringsbalansen er negativ. Det er da viktig å gjøre funderinger på konsekvensene av negative næringsbalanser. Er det OK eller gir det uttrykk for at vi ikke har klart å fange opp alle postene i regnskapet, som bidrag fra biologiske prosesser og forvitring av jord. Det er hele tiden viktig å beskrive hva som er med i regnskapet og hva som ikke er med, og hvilke poster som innebærer størst usikkerhet.

Litteraturliste

- Breland, T.A. (1992). Organisk materiale og biologiske prosessar i jorda. SFFL Faginfo Nr.19, 1992.
- Blytt, L.D. (u.å.). Til nytte på land – avløpslam i jordbruk og grøntanlegg. Norsk Vann, Hamar.
- Carlsson, G., Huss-Danell, K. (2003). Nitrogen fixation in perennial forage legumes in the field. *Plant and Soil* 253, 353–372 (2003). <https://doi.org/10.1023/A:1024847017371>
- Christensen, B.T, Petersen, J. & Schacht, M. (2008). Long-term field experiments - a unique research platform. *Proceedings of NJF Seminar 407. DJF Plant Science* 137, 98.
- Granstedt, A., E. Mohr & M. Ingvaldsen (2020). Bærekraftig matproduksjon med søkelys på næringsbalanse og klima. Studier av den biodynamiske kretsløpsgården Fokhol Gård og norsk jordbruk 2014-2017. InMo DA/Fokhol Gård, Bjørkelangen.
- Grønnerød, B. (1986). Pure grass and grass/red clover mixtures at four nitrogen levels. *Proceedings of the 11th General Meeting of the European Grassland Federation. Spain*, s 333-337.
- Kolberg, D., Børresen, T., & Riley, H. (2020). Timeliness and traffic intensity in spring fieldwork in Norway: Importance of soil physical properties, persistence of soil degradation, and consequences for cereal yield. *Agricultural and Food Science*, 29(2): 154–165.
- Korsæth, A., Lindgaard H.J., Veidal, A. & Asheim, L.J. (2019). Utbredelse og potensiell økonomisk og miljømessig nytteverdi med presisjonsjordbruk i Norge. *Nibio rapport 5 (41)*, 54s.
- Kuntz, M., Berner, A., Gattinger, A., Mäder, P. & Pfiffner, L. (2013). Influence of reduced tillage on earthworm and microbial communities under organic arable farming. *Pedo-biologia* 56: 251–260
- Nibio (2023). Gjødslingshåndbok. Tilgjengelig online, sist besøkt Februar 2023, <https://www.nibio.no/tema/jord/gjodslingshandbok>
- Pfiffner, L. (2017). Regnorme - Den frugtbare jords arkitekter. Dansk udgave. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, & SEGES ØkologilInnovation, Aarhus, Danmark, 9s.
- Pfiffner, L. & Luka, H. (2007). Earthworm populations in two low-input cereal farming systems. *Applied Soil Ecology* 37: 184–191.
- Pommeresche, R. & Riley, H. (2009). Meitemark i Møystadforsøkene - ettervirkning av langvarig bruk av husdyrgjødsel og mineralgjødsel. *Bioforsk Fokus* 4(1): 25-28.
- Pommeresche, R., Hansen, S. & Korsæth, A. (2007). Effekter av ulike dyrkingssystemer på tetthet og biomasse av meitemark. *Bioforsk Fokus* (2)1: 46-47.
- Riley, H. (2003). Mold i jord. Skjer det noe med jordas moldinnhold – og i så fall hva betyr det? *Grønn Forskning* 1-2003: 260-273.
- Riley, H. (2007). Long-term fertilizer trials on loam soil at Møystad, SE Norway: Crop yields, nutrient balances and soil chemical analyses from 1983 to 2003. *Acta Agric. Scand. Section B - Soil and Plant Science* 57:140-154.

Viktige begrep

Ammoniakk (NH₃): nitrogenholdig gass med markant lukt som fordunster fra husdyrgjødsel eller annet nitrogenrikt organisk materiale.

Ammoniakkfordamping: Tap av nitrogen i form av ammoniakk-gass fra husdyrgjødsel, jord og planter. Tapet øker ved høy pH, høy temperatur, mye vind og om husdyrgjødsel eller annet nitrogenrikt organisk materiale får ligge oppå jordoverflata.

Ammonium (NH₄⁺): nitrogenform som er lett tilgjengelig for plantene.

Arrondering: utforming av jorder rundt gården i forhold til hvor lett vint det er å drive dem, gjerne at det er flatt og store sammenhengende arealer rundt gården.

Avrenning: vann fra arealer som renner av via overflaten eller grøfter, men som kan inneholde næringsstoffer som kan ha negativ effekt på vassdrag.

Bladgjødning: Tilførsel av plantenæringsstoff som tas opp via blader. Brukes ofte når mangel oppdages i veksttida.

Bløtgjødsel: Husdyrgjødsel som er flytende (under 12% tørrstoff), er en blanding av faste ekskrement og urin.

Bredgjødning: tilførsel av gjødning oppå jordoverflata ved hjelp av sentrifugalspredere eller tilsvarende.

Delgjødning: en gjødningsstrategi som går ut på å dele opp antatt gjødselmengde til flere tider i stedet for å gi alt på en gang.

DGI: direkte injisering av husdyrgjødsel eller annet materiale ned i jorda ved hjelp av trykk.

Drenering: system for at overskuddsvann kan ledes vekk, for eksempel i form av åpne eller nedgravde grøfter og dreneringsrør.

Ettervirkning: positiv eller negativ avlingseffekt av tidligere års vekst eller gjødning.

Fangvekst: planter som sås for å samle opp næringsstoffer eller redusere erosjon etter at hovedkulturen er høstet.

Fastgjødning: husdyrgjødsel i mer eller mindre fast form (over 12% tørrstoff).

Forgrødeeffekt: se ettervirkning

Forventet avling: en realistiske forventning om hvilken avling som kan oppnås (se normalavling).

Fullgjødning: betegnelsen på noen av Yara sine gjødselslag som i tillegg til nitrogen, fosfor og kalium, også inneholder andre næringsstoffer som kalsium, magnesium, svovel og bor.

Gjødningsbehov: Den delen av plantenes næringsbehov som ikke dekkes fra jordas reserver eller belgvekstenes nitrogenfiksering.

Gjødselplan: En årlig plan for tilført gjødning, og som inngår i KSL og er pålagt alle som mottar produksjonstillegg.

Grønngjødsling: dyrking av vekster med formål å brukes som gjødning, ofte med bruk av nitrogenfikserende vekster, vanligst innen økologisk produksjon.

Gylle: bløtgjødsel spedd ut med vann i forholdet 1:1 eller mer, ofte spredd ut via slanger eller tilsvarende.

Humus: sterkt omdannet organisk materiale som inngår i jordas mer stabile substanser.

Hydroponisk dyrking: dyrking i vannkultur uten bruk av jord som vekstmedium. Vannet tilsettes plantenæringsstoff og sirkuleres.

Jorddekke: materiale av halm, bark, plast eller andre stoff som legges oppå jorda men hvor plantene gis rom for å vokse opp gjennom dekket. Brukes gjerne mot ugras i frukt og grøntproduksjoner.

K-AL: plantetilgjengelig kalium i jord.

K-HNO₃: Syreløselig kalium, som tilsvarer kaliumreserver i jord.

Mineralgjødsel: industrielt framstilt produkt med høy konsentrasjon av lett tilgjengelige næringsstoff, kalles også kunstgjødsel eller fullgjødsel.

Mineralisering: nedbryting av organisk materiale til uorganiske forbindelser, for eksempel fra organisk bundet nitrogen til plantetilgjengelig nitrogenforbindelser.

Mineralsk nitrogen: plantetilgjengelig nitrogenforbindelser, vesentlig nitrat og ammonium.

Moldinnhold: jordas innhold av organisk materiale, omfatter humus og mer eller mindre omdannede planterester, samt mikroorganismer.

N-sensor: sensor på traktoren som måler klorofyllinnhold og plantetetthet i en bestand, og som brukes som grunnlag for variert nitrogen gjødsling (se presisjonsjødsling).

N-tester: håndholdt måleinstrument som måler klorofyllinnhold i blader og plantedeler, og som gir et indirekte mål på plantenes nitrogenstatus.

Nedmolding: innblanding av husdyrgjødsel, halm eller annet materiale i jorda ved hjelp av jordarbeiding.

Nitrat (NO₃⁻): uorganisk nitrogenform som utgjør en stor del av nitrogenopptaket hos planter i jord men som også lett kan vaskes ut.

Nitrifikasjon: oksidasjon av ammonium (NH₄⁺) til nitrat (NO₃⁻).

Normavling: den avlingsmengde som normal oppnås under gitte forhold.

Næringsbehov: mengde av ulike plantenæringsstoff som planta trenger for å kunne gi en avling av en gitt størrelse.

Næringsstoffregnskap: regnskap som viser om det er over- eller underskudd av næringsstoff på gården.

Omsetning: nedbryting av organisk materiale til dets uorganiske komponenter, se også mineralisering.

P-AL: plantetilgjengelig fosfor i jord.

Presisjonsjødsling: teknologi er det mulig å variere gjødselmengden etter antatt behov på ulike deler av skiftet.

Radjødsling: plassering av gjødsel i rader nede i jorda i en gunstig dybde i forhold til der røttene skal vokse.

Skifte: et jorde eller del av et jorde som utgjør en enhet i dyrkingen.

Syreløselig kalium: se K-HNO₃.

Talle: et husdyrgjødselsystem hvor dyrene får tilført tilstrekkelig med strø i fjøset til at dette binder opp husdyrgjødsel og gjennom vinteren bygger opp et fast lager av strø og husdyrgjødsel i fjøset, anvendes i sauefjøs.

Totalnitrogen: summen av uorganisk og organisk nitrogen.

Tørrstoffavling: avling av helt tørr vare, etter at alt vann er fjernet ved tørking (60°C i to døgn eller 105°C i ett døgn).

Uorganisk nitrogen: nitrogenforbindelser som ikke inneholder karbon, som NO_3^- og NH_4^+ .

Utvasking: tap av næringsstoffer som føres bort med avrenningsvann fra jorda.